

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoir, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoir, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

RIZAYEV Ezozbek Alimdjanovich
PhD, docent

KURBANIYAZOV Zafar Babajanovich
DSc, professor

ABDURAXMANOV Diyor Shukurullayevich
PhD
Samarkand State Medical University

PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE

For citation: Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor. Prognosis of the severity of acute pancreatitis according to the results of laparoscopy and the balthazar scale // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.129-138

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13709927>

ABSTRACT

Resume. A study was conducted on 102 patients with acute destructive pancreatitis and enzymatic peritonitis who underwent laparoscopy within the first 72 hours after the onset of the disease. The results of this study led to the development of a scoring system for assessing pathological changes in the abdominal cavity, which allows predicting the severity of the disease. It turned out that the results of laparoscopy with a score of changes in the abdominal cavity largely coincide with the assessment of the severity of acute pancreatitis performed using computed tomography on the Balthazar scale (the sensitivity of the method was 86.3% and 91.2%, respectively).

Keywords. Acute pancreatitis, laparoscopy.

РИЗАЕВ Ёъзозбек Алимджанович
К.м.н., доцент

КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабаджанович
Д.м.н., профессор

АБДУРАХМАНОВ Диёр Шукуруллаевич
PhD

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

ПРОГНОЗ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАПАРОСКОПИИ И ШКАЛЕ BALTHAZAR

АННОТАЦИЯ

Проведено исследование на 102 пациентах с острым деструктивным панкреатитом и ферментативным перитонитом, которым в течение первых 72 часов после начала заболевания была выполнена лапароскопия. Результаты этого исследования привели к разработке балльной системы оценки патологических изменений в брюшной полости, которая позволяет

прогнозировать тяжесть заболевания. Оказалось, что результаты лапароскопии с балльной оценкой изменений в брюшной полости в большей степени совпадают с оценкой тяжести острого панкреатита, проведенной с помощью компьютерной томографии по шкале Balthazar (чувствительность метода составила 86,3% и 91,2% соответственно).

Ключевые слова. Острый панкреатит, лапароскопия.

RIZAYEV E'zozbek Alimdjaniyevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
KURBANIAZOV Zafar Babajanovich
Tibbiyot fanlari doktori, professor
ABDURAXMANOV Diyor Shukurullayevich
PhD
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

LAPAROSKOPIYA VA BALTAZAR SHKALASI NATIJALARI BO'YICHA O'TKIR PANKREATITNING OG'IRLIGI PROGNOZI

ANNOTATSIYA

Tadqiqot o'tkir destruktiv pankreatit va fermentativ peritonit bilan og'rigan 102 bemorda o'tkazildi, ular kasallik boshlanganidan keyin dastlabki 72 soat ichida laparoskopiya o'tkazildi. Ushbu tadqiqot natijalari qorin bo'shlig'idagi patologik o'zgarishlarni baholash uchun ball tizimini ishlab chiqishga olib keldi, bu kasallikning og'irligini bashorat qilishga imkon beradi. Ma'lum bo'lishicha, qorin bo'shlig'idagi o'zgarishlarni ball bilan baholash bilan laparoskopiya natijalari Baltazar shkalasi bo'yicha kompyuter tomografiyasi yordamida o'tkazilgan o'tkir pankreatitning og'irligini baholashga ko'proq mos keladi (usulning sezgirliги mos ravishda 86,3% va 91,2% ni tashkil etdi).

Kalit so'zlar. O'tkir pankreatit, laparoskopiya.

Актуальность. Острый панкреатит представляет собой значительную проблему в области здравоохранения, как на мировом уровне, так и в контексте Узбекистана, из-за высокой распространенности и серьезности заболевания. Высокий процент смертности, который достигает от 20 до 40% в случае развития панкреонекроза, подчеркивает актуальность проблемы недостаточности ранней диагностики и лечения острого панкреатита. Важно отметить, что заболевание часто остается невыявленным в начальной стадии, особенно при деструктивных формах, что усложняет его диагностику и оценку степени тяжести. Поиск новых методов оценки степени поражения ткани поджелудочной железы в ранней стадии становится приоритетной задачей в этой области.

Цель нашего исследования заключается в создании новых показателей для прогнозирования тяжести острого панкреатита на основе данных, полученных в ходе лапароскопии.

Материал и методы. В период с 2018 по 2023 год в хирургических отделениях многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета было проведено лечение 102 пациентов с острым деструктивным панкреатитом, осложненным ферментативным перитонитом, которым в первые 72 часа после начала заболевания была выполнена лапароскопия. Для сравнения, в исследовании также участвовали 42 пациента с отечной формой острого панкреатита. Общее количество пациентов составило 144 больных (90 мужчин и 54 женщины) среднего возраста $53,6 \pm 3,4$ лет.

Для классификации случаев острого панкреатита использовалась система, принятая международной рабочей группой по этому вопросу. (Acute Pancreatitis Classification Working Group) в 2012 г.

Индикациями для проведения лапароскопии были следующие: наличие более 200 мл жидкости в брюшной полости, подтвержденное данными ультразвукового исследования или компьютерной томографии; а также необходимость проведения дифференциальной диагностики данного заболевания с другой неотложной патологией брюшной полости.

Наиболее частыми причинами развития острого панкреатита, выявленными по данным анамнеза и клинического обследования, были следующие: алкоголь и нарушение диеты у 49 пациентов, заболевания внепеченочных желчных протоков (включая желчнокаменную болезнь и холедохолитиаз) у 36 пациентов, а также другие смешанные или неясные причины у 17 пациентов. Все пациенты были госпитализированы в течение первых трех суток с момента начала заболевания.

При поступлении наиболее частыми жалобами были: - интенсивные боли в эпигастральной области, часто с опоясывающим характером, отмечены у всех 102 пациентов (100%); - диспепсические расстройства, такие как тошнота, рвота, метеоризм и расстройства стула, были отмечены у 77 пациентов (75,4%); - симптомы слабости, тахикардии и нестабильной гемодинамики были отмечены у 45 пациентов (44,1%);

У 24 пациентов (23,5%) была зафиксирована субфебрильная температура.

При анализе периферической крови у 89 пациентов (87,2%) был выявлен лейкоцитоз с сдвигом формулы влево. Биохимические исследования показали повышение уровня амилазы в крови и моче у 91 пациента (89,2%). У 28 пациентов (27,4%) отмечено повышение билирубина свыше 30 ммоль/л, а у 33 (32,4%) выявлено увеличение уровня трансаминаз (АЛТ, АСТ).

При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости у 36 пациентов (35,3%) были обнаружены конкременты в желчном пузыре. Расширение общего желчного протока было обнаружено в 11 случаях (10,8%). Увеличение размеров поджелудочной железы и изменение эхогенности ее ткани были выявлены при первичном исследовании у 32 пациентов (31,4%). В 46 случаях (45,1%) поджелудочная железа либо не визуализировалась, либо была видна фрагментарно из-за выраженного метеоризма.

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) была проведена у 67 пациентов (65,7%) в течение первых трех суток с момента начала заболевания.

Компьютерную томографию поджелудочной железы, как правило, выполняли на 5-7 сутки с момента поступления, а также в более поздние сроки для оценки состояния паренхимы поджелудочной железы, парапанкреатических изменений и для диагностики жидкостных образований в брюшной полости и забрюшинном пространстве.

Диагностическую лапароскопию проводили с применением стандартной методики и оборудования от компании "Karl Storz" из Германии. Использовали лапароскоп с диаметром 5 мм и углом обзора 30°, вводя его через параумбиликальный доступ. При обнаружении экссудата в брюшной полости вводили дренажную трубку для сбора жидкости для последующего анализа. Дренаж оставляли на несколько суток до прекращения выделения экссудата из брюшной полости.

Все пациенты, проявляющие признаки деструктивного панкреатита, были разделены на две подгруппы в зависимости от лапароскопической картины. Результаты балльной оценки патологических изменений позволили выделить следующие подгруппы:

1) Группа М (moderate - умеренный) - в нее вошли 71 пациент (69,6%) с умеренными изменениями в брюшной полости при наличии панкреатогенного экссудата;

2) Группа G (gravis - тяжелый) - в эту подгруппу вошли 31 больной (30,4%) с более выраженными патологическими изменениями в брюшной полости.

Данные результатов лапароскопий у 102 больных представлены на рисунке 1.

На основе анализа данных, полученных при лапароскопии, мы разработали систему балльной оценки патологических признаков острого панкреатита. Эта система включает в себя 5 основных признаков:

1) Количество экссудата: - Незначительное количество в одной анатомической области (до 300 мл) - 1 балл; - умеренное количество в двух-трех анатомических областях (300-1000 мл) - 2 балла; - значительное количество в разных отделах живота (свыше 1000 мл) - 3 балла.

2) прозрачность: - полная - 1 балл; - неполная - 2 балла; - мутная - 3 балла.

3) характер экссудата: - серозный - 1 балл; серозно-геморрагический - 2 балла; - геморрагический - 3 балла.

- 4) очаги стеатонекроза: - отсутствуют - 0 баллов; -единичные (до 5 в поле зрения) - 1 балл; - множественные (свыше 5 в поле зрения) -2 балла;
- 5) гиперемия брюшины: - отсутствует - 0 баллов; - очаговый характер - 1 балл; - распространенный характер - 2 балла.

Рисунок 1 – Лапароскопическая картина брюшной полости при деструктивном панкреатите

Результаты и их обсуждение. Все пациенты с острым деструктивным панкреатитом были разделены на две подгруппы в зависимости от степени выраженности патологических признаков:

Группа М (moderate - умеренный) включает пациентов с оценкой до 6 баллов. В этой подгруппе находятся пациенты с умеренно выраженными признаками острого деструктивного панкреатита. Всего в эту группу вошло 71 человек.

Группа G (gravis - тяжелый) включает пациентов с оценкой 7 и более баллов. В этой подгруппе находятся пациенты с более тяжелыми признаками острого деструктивного панкреатита. Всего в эту группу вошло 31 человек.

Мы проанализировали динамику активности амилазы в периферической крови, моче и перитонеальной жидкости. Обнаружено значительное превышение нормы активности α-амилазы как в периферической крови, так и в перитонеальной жидкости. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Активность α-амилазы в различных средах в ранний период острого панкреатита, взятых при первичной лапароскопии

Активность амилазы (ед/л)	Отечный панкреатит n=42	ОДП, группа М n=71	ОДП, группа О n=31
В крови	661 (270; 866)	755 (472; 1 080)	538 (368; 884)
В моче	445 (320; 560)	497 (290; 640)	684 (612; 772)
В перитонеальном экссудате	--	1 269 (795; 1 856)	1 855 (1 260; 2 420) p < 0,05

Примечание: p - уровень значимости различий активности α-амилазы в перитонеальной жидкости между группой М и О. Применен критерий Уилкоксона.

Из представленных данных следует, что активность α-амилазы во всех исследуемых

средах значительно превышала нормальные уровни. В периферической крови средняя активность α -амилазы превышала норму в 5-7 раз, по сравнению с показателями у здоровых людей. Такая же тенденция наблюдалась при исследовании мочи. Однако не было выявлено значимых изменений активности α -амилазы в крови и моче в зависимости от тяжести лапароскопической картины. В перитонеальной жидкости активность α -амилазы превышала норму в 10-15 раз, причем уровень этого фермента в перитонеальной жидкости был в 2-3 раза выше, чем в крови. При более тяжелой лапароскопической картине, то есть в группе G, активность α -амилазы была достоверно выше, чем в группе M.

Активность α -амилазы в перитонеальной жидкости при остром деструктивном панкреатите значительно превышает уровень этого фермента в крови и остается на более высоком уровне в течение длительного времени (рис. 2).

При первичной компьютерной томографии органов брюшной полости у пациентов с отечным панкреатитом (n = 42) обнаружено следующее:

- У 12 пациентов (28,6%) не было выявлено изменений в брюшной полости и забрюшинном пространстве.
- У 22 пациентов (52,4%) наблюдалось увеличение поджелудочной железы, при этом у 4 из них (9,5%) имелись признаки воспаления в парапанкреатической клетчатке.
- Изменения по шкале Balthazar в группе с отечным панкреатитом варьировались от 0 до 3 баллов.

При проведении компьютерной томографии у пациентов группы M (n=71) было обнаружено увеличение поджелудочной железы у 64 (90,1%) случаев, инфильтрация парапанкреатической клетчатки была выявлена у всех пациентов (100%), и у 53 (74,6%) пациентов наблюдалась сглаженность контуров поджелудочной железы. Также 68 (95,7%) пациентов имели жидкость в брюшной полости, а некрозы ткани поджелудочной железы различного объема были обнаружены у 32 (45,1%) пациентов. Изменения по шкале Balthazar в этой группе составили от 2 до 8 баллов.

У больных группы G (n=31) при компьютерной томографии увеличение поджелудочной железы было обнаружено у 25 (80,6%) пациентов, а инфильтрация парапанкреатической клетчатки и жидкостные скопления выявлены во всех случаях (100%). При внутривенном контрастировании более 30% объема некроза поджелудочной железы был обнаружен у 27 (87,1%) пациентов. Изменения по шкале Balthazar в этой группе составили от 5 до 10 баллов.

Количество случаев, выходящих за рамки прогнозной оценки, составило 21.

Чувствительность предложенного нами метода прогнозирования тяжести течения острого панкреатита, рассчитанная по вышеприведенной формуле, составила 86,3% для случаев с умеренно тяжелым и тяжелым течением болезни. Сравнение шкалы оценок по

результатам лапароскопии (проведенной в течение 1-3 суток с момента заболевания) и шкалы Balthazar представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сопоставление шкалы оценки прогноза тяжести течения острого панкреатита по результатам лапароскопии и оценки по шкале Balthazar с использованием критерия χ^2

Метод исследования	Совпало с прогнозом	Не совпало с прогнозом	Всего
Лапароскопия (группа М и G)	88	14	86,3%
Шкала Balthazar (группа М и G)	93	9	91,2%

Примечание: Значение критерия $\chi^2 = 0,849$, $p > 0,05$. Таким образом, балльная оценка изменений в брюшной полости при диагностической и лечебной лапароскопии, сопоставима по прогностической ценности со шкалой Balthazar. Проведенная по строгим показаниям лапароскопия и балльная оценка патологических изменений в брюшной полости, позволяют прогнозировать дальнейшее течение заболевания.

Таким образом, мы установили связь между тяжестью патологических изменений в брюшной полости по данным лапароскопии, лабораторными показателями и результатами компьютерной томографии, которые отражают тяжесть течения острого панкреатита.

Лечение отечного панкреатита включало в себя консервативные меры, такие как голод, аспирация желудочного содержимого, местная гипотермия, а также применение анальгетиков, спазмолитиков и инфузионную терапию с форсированием диуреза.

При умеренно-тяжелом остром панкреатите к консервативной терапии добавлялись ингибиторы секреции поджелудочной железы, препараты для улучшения реологических свойств крови, антиоксиданты и антигипоксанты.

В случае тяжелого острого панкреатита вышеуказанное лечение дополнялось коррекцией гиповолемических нарушений, а также антитромботической терапией и эпидуральной блокадой. Парапанкреатический инфильтрат требовал назначения антибактериальной терапии, включая применение цефалоспоринов, фторхинолонов и других препаратов в соответствии с клинической ситуацией.

У больных в группе М, из 71 пациента, диагностическая лапароскопия в сочетании с дренированием брюшной полости была выполнена у 61 (85,9%) случаев. Из них 32 (45,1%) пациентов данная операция была единственной.

Пациентам, получающим консервативную терапию в первые 1-3 сутки от начала заболевания, в дополнение к диагностике, было проведено малоинвазивное дренирование брюшной полости. Это решение было основано на наличии небольшого или умеренного количества серозного или серозно-геморрагического прозрачного экссудата. Процедура включала блокаду круглой связки печени и дренирование брюшной полости через параумбиликальный прокол, направляя дренаж в подпеченочное пространство. После введения дренажа пациенты проходили консервативную терапию с наблюдением за объемом отделяемого и анализом собранной жидкости. В случае необходимости, проводили повторные операции, в основном, направленные на обеспечение адекватного дренирования брюшной полости, которые были выполнены у 29 пациентов (45,1%).

Релапароскопии с расширенным дренированием выполнялись от 1 до 3 раз в разные сроки от 3 до 15 суток с момента поступления в стационар. Эти процедуры проводились при наличии значительных жидкостных скоплений в различных областях брюшной полости, включая сальниковую сумку. Под эндотрахеальным наркозом осуществлялась релапароскопия, при которой жидкость из брюшной полости эвакуировалась, а затем проводилось дренирование подпеченочного пространства и подвздошных областей через дополнительные проколы.

У 10 пациентов (14,1%) была выполнена лапаротомия, с последующей санацией и

дренированием гнойных очагов. Открытые операции проводились в период от 11 до 19 суток.

Объем лечебных мероприятий в группе G: как приводилось выше, в данной группе из 31 пациента, при лапароскопии обнаружены значительно более тяжелые патологические признаки острого деструктивного панкреатита. Всем выполнена диагностическая лапароскопия, дренирование брюшной полости.

У 21 пациента (67,7%) на фоне консервативной терапии была выполнена релапароскопия с расширенным дренированием брюшной полости. Для 10 пациентов (32,3%) впоследствии была проведена лапаротомия, с последующей санацией и дренированием гнойных очагов. Общее количество открытых вмешательств у пациентов варьировало от 1 до 4. Подробности о объеме лечебных мероприятий в группах представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 - Объем оперативных вмешательств в группах М и G

Из 102 пациентов с острым деструктивным панкреатитом умерло 9. Смертность составила 8,8%. Среди пациентов с отечной формой панкреатита летальных исходов не было. В группе М умерло 4 пациента из 71 (5,6%), а в группе G - 9 из 31 (29,1%) рис. 9).

Рисунок 4 - Летальность в изучаемых группах

В таблице 3 приведены данные о сроках лечения, осложнениях и летальности в группах больных, сформированных по балльной оценке патологических изменений в результате проведенной лапароскопии.

Таблица 3

Балльная оценка прогноза тяжести течения острого панкреатита в сопоставлении с критериями прогноза (сроки лечения, осложнения, летальность)

Оценка по данным лапароскопии в баллах	Число больных	Прогноз течения острого панкреатита по результатам балльной оценки	Сроки лечения* (сутки)	Осложнения**	Летальность***
1-6 баллов	71	Умеренно-тяжелый панкреатит (группа М)	20,3 ± 3,7	17 (23,9%)	4 (5,6%)
7-13 баллов	31	Тяжелый панкреатит (группа G)	36,1 ± 4,8 p* < 0,05	23 (74,2%)	5 (29,1%)

Примечания:

1. * - сроки лечения в группе тяжелого панкреатита выше (p < 0,05, значение t-критерия Стьюдента 2,61, критическое значение t-критерия Стьюдента при p = 0,05 составляет 1,984);

2. ** - согласно классификации принятой Международной рабочей группой по классификации острого панкреатита (Acute Pancreatitis Classification Working Group) в 2012 г.:

ранние осложнения (до 2 недель от начала болезни): панкреатогенный шок, ферментативный перитонит, токсемия, органная недостаточность;

поздние осложнения (свыше 2 недель от начала болезни): гнойно-септические осложнения, панкреатические свищи, аррозивные кровотечения, псевдокисты.

Критерий $\chi^2 = 23,656$, p*** < 0,01. Точный критерий Фишера (двусторонний) - 0,00000, p*** < 0,05. Количество осложнений в группе тяжелого панкреатита выше.

3. *** - летальность в группе тяжелого панкреатита выше. Критерий $\chi^2 = 13,321$, p*** < 0,01. Точный критерий Фишера (двусторонний) - 0,00048, p*** < 0,05.

Балльная оценка прогноза тяжести течения острого панкреатита в сопоставлении с критериями прогноза показало значительное снижение осложнений и летальности в группе с прогнозируемым умеренно-тяжелым течением панкреатита (23,9% и 5,6%), чем в группе с прогнозируемым тяжелым панкреатитом (74,2% и 29,1% соответственно) что доказывает его информативность.

Выводы. Разработанная балльная оценка патологических изменений при остром панкреатите, основанная на результатах лапароскопии, демонстрирует высокую прогностическую точность в предсказании тяжести заболевания, при этом частота релапароскопий и открытых вмешательств для санации гнойных очагов в группе с прогнозируемым умеренно-тяжелым панкреатитом снижено в 1,5-2 раза нежели в группе с прогнозируемым тяжелым панкреатитом.

2. Сопоставимость результатов балльной оценки патологических изменений при лапароскопии (чувствительность метода 86,3%) со шкалой оценки тяжести острого панкреатита по данным компьютерной томографии Balthazar (чувствительность метода 91,2%) свидетельствует о возможности эффективного использования обоих методов для диагностики и оценки тяжести заболевания. Это позволяет сделать более точные прогнозы и выбрать оптимальный план лечения для каждого пациента.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Abduraxmanov D.Sh., et al. Clinical and instrumental characteristics of postoperative ventral hernias in choosing the optimal method of plastic surgery //Achievements of science and education. – 2020. – №. 1. – С. 55.
2. Abduraxmanov D.Sh., Khaidarovoy L.O. Algorithm for the management of patients with liver echinococcosis //Problems of Science and Education. S. – 2020. – Т. 92.
3. Akhmedov B. A. et al. Surgical approach to the treatment of patients with posttraumatic scar structures of the main bile ducts //VOLGAMEDSCIENCE. – 2021. – С. 341-342.
4. Davlatov S. S., Khamdamov B. Z., Abdurakhmanov D. S. Postoperative ventral hernias //Samarqand-2021, “Tibbiyot ko’zgusi”–138 pp.
5. Davlatov S. S., Rakhmanov K. E., Abdurakhmanov D. S. Tactics of managing patients with bile leakage after cholecystectomy //Problems of Science and Education. – 2020. – №. 13. – С. 97.
6. Davlatov S.S., Rakhmanov K.E., Abduraxmanov D.Sh. Management of patients with bile outflow after cholecystectomy //Questions of Science and Education. – 2020. – №. 13. – С. 97.
7. Minimally invasive treatment of cholelithiasis in the elderly / N. Gulla [et al.] // Minerva Chir. 2001. Vol. 56 (3). P. 223-228.
8. Percutaneous cholecystostomy is an effective treatment option for acute calculous cholecystitis: a 10-year experience / J. Kirkegard, T. Horn, S.D. Christensen [et al.] // Scand. J. Surg. 2015. URL: <http://sjs.sagepub.com/content/early/2015/01/07/1457496914564107.long>
9. Rizaev E. A. et al. Features of Surgical Correction of Complicated Forms of Cholelithiasis in the Elderly and Senile Age //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 18. – С. 17-24.
10. Rizaev E. A. et al. Surgery of Cholelithiasis in Patients Older Than 60 Years //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 18. – С. 25-29.
11. Shonazarov I.Sh., Abduraxmanov D.Sh. Staged surgical treatment according to the severity of acute purulent cholangitis //Intellectual education technological solutions and innovative digital tools. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 160-160.
12. Shonazarov I.Sh., Abduraxmanov D.Sh. Staged surgical treatment according to the severity of acute purulent cholangitis //Intellectual education technological solutions and innovative digital tools. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 160-160.
13. Zainiev A. F. et al. Tactics and surgical treatment of nodular goiter in residents living in an iodine-deficient region //Achievements in science and education. – 2020. – №. 1. – С. 55.
14. Каримов, Ш.И., Хакимов, М.Ш., Адълходжаев, А.А., Рахманов, С.У., Хасанов, В.Р. Лечение осложнений чреспеченочных эндобилиарных вмешательств при механической желтухе, обусловленной периампулярными опухолями //Анналы хирургической гепатологии.

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Ризаев Эъзозбек Алимджанович- PhD, Associate Professor, Dean. Dental State Institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: sammi@sammi.uz, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Курбаниязов Зафар Бабажанович- д.м.н., профессор, заведующе кафедрой Хирургических болезней №1. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: dr_zafar@list.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5725-6088>

Абдурахманов Диёр Шукуруллаевич - PhD, декан факультета совместного образования. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: co-education@sammu.uz, <https://orcid.org/0000-0003-4982-568X>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ризаев Э.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;
Абдурахманов Д.Ш. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.
(хар бир муаллифнинг маколадаги хиссаси ёзилади)

Information about the authors:

Ezozbek A. Rizaev — PhD, Associate Professor, Dean. Dental State Institute, Tashkent, Uzbekistan.

E-mail: sammi@sammi.uz , <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Kurbaniyazov B. Zafar - DSc, professor, Head of the Department of Surgical Diseases No. 1. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: dr_zafar@list.ru , <https://orcid.org/0000-0002-5725-6088>

Abduraxmanov Sh. Diyor - PhD, Assistant Dean of the Faculty of Co - Education. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: co-education@sammu.uz , <https://orcid.org/0000-0003-4982-568X>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Rizaev EA — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Abduraxmanov D.Sh. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000